

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 1 (Февраль)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 1 (Февраль)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

**Statsionar davolangan bemorlar orasida surunkali buyrak kasalligi tashxisoti
darajasi va laborator markerlar tahlili holatini baholash**

Qohhorova Zuxra Nasriddin qizi

Giyosova Nigora Odiljonovna

Buxoro davlat tibbiyot instituti

Annotatsiya. Surunkali buyrak kasalligi (SBK) aholi orasida keng tarqalgan va ko‘pincha kech bosqichlarda aniqlanadigan dolzarb tibbiy muammo hisoblanadi. Mazkur tadqiqot statsionar sharoitda davolangan bemorlar orasida surunkali buyrak kasalligini tashxislash darajasi hamda asosiy laborator markerlarning tahliliy bahosini o‘rganishga bag‘ishlangan. Tadqiqot davomida bemorlarning klinik ma’lumotlari, laborator ko‘rsatkichlari, jumladan zardob kreatinini, mochevina, glomerulyar filtrlatsiya tezligi (GFT), umumiy siydik tahlili, proteinuriya retrospektiv usulda tahlil qilindi. Olingan natijalar SBKning dastlabki va kech bosqichlarida laborator markerlar o‘rtasidagi farqlarni aniqlash, tashxis qo‘yish samaradorligini baholash hamda kasallikni erta aniqlash imkoniyatlarini ko‘rsatib berdi. Tadqiqot natijalari surunkali buyrak kasalligini erta tashxislash va statsionar sharoitda bemorlarni samarali boshqarishda laborator ko‘rsatkichlarning muhim ahamiyatga ega ekanligini tasdiqlaydi. Bu jarayonda biz Pub med saytlar va 7 dan ortiq ilmiy maqolalardan foydalandik.

Kalit so‘zlar: surunkali buyrak kasalligi, laborator markerlar, kreatinin, KFT koptokcha filtrlatsiya tezligi, CKD-EPI, sistatin C, siydikdagi albumin kreatinin nisbati (ACR).

**Оценка уровня диагностики хронической болезни почек и состояния
анализа лабораторных маркеров у стационарных пациентов**

Коххорова Зухра Насриддин кизи

Гийосова Нигора Одильжоновна

Аннотация. Хроническая болезнь почек (ХБП) — распространенная и неотложная медицинская проблема среди населения, часто выявляемая на поздних стадиях. Данное исследование посвящено изучению уровня диагностики хронической болезни почек и аналитической оценке основных лабораторных маркеров у стационарных пациентов. В ходе исследования ретроспективно были проанализированы клинические данные пациентов, лабораторные параметры, включая сывороточный креатинин, мочевины, скорость клубочковой фильтрации (СКФ), общий анализ мочи, протеинурию. Полученные результаты показали возможность выявления различий между лабораторными маркерами на ранней и поздней стадиях ХБП, оценки эффективности диагностики и раннего выявления заболевания. Результаты исследования подтверждают важность лабораторных показателей в ранней диагностике хронической болезни почек и эффективном ведении пациентов в стационарных условиях. В этом процессе мы использовали сайты PubMed и более 7 научных статей.

Ключевые слова: хроническая болезнь почек, лабораторные маркеры, креатинин, скорость клубочковой фильтрации, СКД-EPI, цистатин С, соотношение альбумина и креатинина в моче (ACR).

**Assessment of the level of diagnosis of chronic kidney disease and the state
of analysis of laboratory markers among inpatients**

Kohkhorova Zuhra Nasriddin qizi

Giyosova Nigora Odiljonovna

Bukhara State Medical Institute

Abstract. Chronic kidney disease (CKD) is a common and urgent medical problem among the population, often detected in late stages. This study is devoted to the study of the level of diagnosis of chronic kidney disease and the analytical assessment of the main laboratory markers among inpatients. During the study, the clinical data of the patients, laboratory parameters, including serum creatinine, urea, glomerular filtration rate (GFT), general urinalysis, proteinuria were analyzed retrospectively. The results obtained showed the possibility of identifying differences between laboratory markers in the early and late stages of CKD, assessing the effectiveness of diagnosis, and early detection of the disease. The results of the study confirm the importance of laboratory indicators in the early diagnosis of chronic kidney disease and effective management of patients in inpatient settings. In this process, we used Pubmed sites and more than 7 scientific articles.

Keywords: chronic kidney disease, laboratory markers, creatinine, glomerular filtration rate, CKD-EPI, cystatin C, urinary albumin creatinine ratio (ACR).

Kirish. Surunkali buyrak kasalligi — bu buyraklarning tuzilmasi yoki funksiyasining kamida 3 oy davomida saqlanib qoluvchi, progressiv va qaytmas buzilishi bilan kechadigan klinik-patologik holat bo‘lib, u glomerulyar filtratsiya tezligining (KFT) pasayishi ($<60 \text{ ml/min/1,73 m}^2$) yoki buyrak shikastlanishining doimiy markerlari (albuminuriya, proteinuriya, siydik cho‘kmasidagi patologik o‘zgarishlar, morfologik yoki instrumental o‘zgarishlar) bilan tavsiflanadi. Surunkali buyrak kasalligi (SBK) butun dunyo bo‘ylab sog‘liqni saqlash muammosi sifatida tan olinmoqda. SBKning global miqyosda tarqalishi 13,4% ni (11,7-15,1%) tashkil etadi va buyrakni almashtirish terapiyasiga muhtoj bo‘lgan buyrak kasalligining oxirgi bosqichi (ESKD) bilan og‘rigan bemorlar soni 4,902 dan 7,083 milliongacha deb baholanmoqda. Yurak-qon tomir xavfi va ESKDga ta'siri orqali SBK butun dunyo bo‘ylab kasallanish va o‘limning global yukiga bevosita ta'sir qiladi. Ushbu kasallikning global miqyosda o'sishi asosan diabet, gipertoniya, semizlik va qarish

tarqalishining ortishi bilan bog'liq. Rivojlanayotgan mamlakatlarda buyrakni almashtirish terapiyasiga kirishning yomonligi tufayli o'limning ko'pligi va kelajakda ESKD bilan og'rigan bemorlarning sezilarli darajada ko'payishi hatto eng boy mamlakatlar uchun ham katta moliyaviy muammoni keltirib chiqaradi. Kasallik xavfini kamaytirish bo'yicha profilaktika strategiyalarining iqtisodiy samaradorligi mahalliy iqtisodiy rivojlanish va resurslar bilan bog'liq holda baholanishi kerak. XBKda yurak-qon tomir xavfini kamaytirish strategiyalari, ayniqsa buyrak kasalligining rivojlangan bosqichi yoki buyrak kasalligining oxirgi bosqichi bo'lgan bemorlarni o'z ichiga olgan katta sinovlarda qo'shimcha baholashni talab qiladi.[1]. 2050-yilga kelib, surunkali buyrak kasalligi butun dunyo bo'ylab o'limning beshinchi asosiy sababiga aylanishi taxmin qilinmoqda. Ko'p sonli sabablariga qaramay, surunkali buyrak kasalligini oddiy laboratoriya tekshiruvlari yordamida tekshirish, tashxis qo'yish va bosqichma-bosqich aniqlash mumkin. Surunkali buyrak kasalligiga chalingan odamlarda buyrak yetishmovchiligi va boshqa ko'plab sog'liq muammolari xavfi yuqori. Erta yurak-qon tomir kasalliklari xavfi ayniqsa diqqatga sazovordir, chunki surunkali buyrak kasalligiga chalingan bemorlarning aksariyati buyrak yetishmovchiligiga o'tishdan oldin nogironlikka duch keladi yoki yurak-qon tomir kasalliklaridan vafot etadi. 2019-yildan buyon katta randomizatsiyalangan sinovlar buyrak faoliyatining progressiv pasayishini sekinlashtiradigan va yurak-qon tomir xavfini kamaytiradigan bir nechta samarali davolash usullarini aniqladi, bu esa surunkali buyrak kasalligi uchun mavjud davolash usullarini sezilarli darajada kengaytirdi. Surunkali buyrak kasalligi bilan bog'liq asoratlarning keng doirasi bemorlarning ko'plab turli mutaxassisliklarga duch kelishini anglatadi. Surunkali buyrak kasalliklarini aniqlashda faol ishtirok etish va barcha klinisyenlar tomonidan tejamkor aralashuvlarni o'z vaqtida boshlash endi surunkali buyrak kasalligi va buyrak yetishmovchiligi asoratlarning global yukini sezilarli darajada kamaytirishi mumkin[2]

Buyrak kasalliklarini aniqlashning hozirgi bir o'lchovli paradigmasi buyrak patologiyasining murakkabligi va heterojenligiga mos kelmaydi. Buyrak kasalligi tashxisi asosan glomerulyar filtratsiyaga qaratilgan, buyrak naychalari faoliyatini baholash esa sezilarli darajada yo'q edi. Invazyadan so'ng, buyrak naychalari hujayralari siydikda va tizimli qon aylanishida past molekulyar og'irlikdagi oqsillarning ishlab chiqarilishi va to'planishiga olib keladigan hujayrali reaksiyalardan o'tadi. Molekulyar tahlil va proteomikadagi zamonaviy yutuqlar ushbu oqsillarni buyrak kasalliklarini baholash va tavsiflash uchun biomarkerlar sifatida aniqlash va miqdoriy aniqlash imkonini berdi. Ushbu sharhda buyrak kasalliklari patofiziologiyasida kuchli asosga ega bo'lgan buyrak naychalari sog'lig'ining istiqbolli biomarkerlarini ta'kidlanadi Ushbu biomarkerlar o'tkir buyrak kasalliklari spektridan tortib surunkali buyrak kasalliklarigacha bo'lgan turli xil klinik sharoitlarga qo'llanilgan bo'lib, bemorlarga yordamni yaxshilash salohiyatini namoyish etadi.[3]

Sistatin C, glomerulyar filtratsiya tezligining endogen past molekulyar og'irlikdagi belgisi, sog'lom keksa populyatsiyalar va hujjatlashtirilgan aterosklerozli bemorlarda kelajakdagi yurak-qon tomir kasalliklari bilan bog'liqligi ko'rsatildi, bu surunkali buyrak disfunktsiyasining juda erta bosqichini aks ettirishi mumkin. Shu bilan birga, aterosklerotik va anevrizmal lezyonlarda mahalliy sistatin C yetishmovchiligi ko'rsatildi, bu sistatin C ning tomir devorida himoya rolini, ehtimol TGF-beta1 bilan birgalikda ko'rsatadi. Sistatin C o'tkir fazali reaktiv bo'lmasa-da, katta epidemiologik tadqiqotlar zardobdagi sistatin C va ateroskleroz va surunkali buyrak yetishmovchiligi bilan bog'liq surunkali yallig'lanish holatining belgisi bo'lgan C-reaktiv oqsil (CRP) darajasining biroz oshishi o'rtasida juda muhim bog'liqlikni hujjatlashtirdi. Sistatin C barcha yadroli hujayralar tomonidan ishlab chiqarilganligi sababli, uning zardobdagi konsentratsiyasini global sistatin C ishlab chiqarilishi va buyrakni yo'q qilish emas, balki kasal arteriyalarda sistatin C sintezidagi mahalliy o'zgarishlar belgilashi ehtimoldan yiroq. Natijada, ushbu sharh

mikroyallig'lanishni ikkala dalil yo'nalishi uchun birlashtiruvchi kontseptsiya sifatida taklif qiladi.[4] Zardobda va plazmada

sistatin C glomerulyar filtratsiya tezligi (KFT) uchun marker sifatida ishlatiladi. Siydikda sistatin C proksimal naycha shikastlanishi uchun marker sifatida ishlatiladi.[5]

Semiz odamlarda glomerulyar filtratsiya tezligini baholash uchun CKD EPI tenglamasidan foydalanish. Semizlik pandemiyasi surunkali buyrak kasalligi (SBK) tarqalishining ortishi bilan chambarchas bog'liq. Hozirda tavsiya etilgan SBK epidemiologiyasi bo'yicha hamkorlik (SBK EPI) tenglamasi bir qator jiddiy cheklovlarga ega, ayniqsa yuqori tana yuzasiga (BSA) ega bo'lgan semiz odamlarda. Bizning tadqiqotimizning maqsadi SBK EPI va individual BSA ishlatilgan indeksiz tenglamalar o'rtasidagi SBK tarqalishidagi farqlarni tahlil qilish edi.[6]

Glomerulyar filtratsiya tezligi (KFT) klinik amaliyotda endogen biomarkerlarning konsentratsiyasi va demografik ma'lumotlarga asoslangan tenglamalar asosida baholanadi. 2009-yilda kreatininga asoslangan surunkali buyrak kasalligi epidemiologiyasi hamkorlik tenglamasi (CKD-EPI₂₀₀₉) 2021-yilgacha butun dunyo bo'ylab tavsiya etilgan, o'shanda u afro-amerikalik irq omilini olib tashlash uchun qayta kalibrlangan. CKD-EPI₂₀₀₉ va CKD-EPI_{Cr2021} tenglamalari 18-30 yoshdagi kattalarning GFR ni oshirib yuboradi, 18 yoshda taxminiy GFR (eGFR) ni kuchli oshirib yuboradi. CKD-EPI_{Cr2021} AQSh aholisida CKD-EPI₂₀₀₉ dan yaxshiroq natija bermaydi, qora tanli bo'lmagan sub'ektlarda GFR ni oshirib yuboradi va uni bir xil kattalikdagi qora tanli sub'ektlarda kam baholaydi. CKD-EPI_{Cr2021} oq tanli yevropaliklarda 2009-yilgi CKD-EPI dan yomonroq natija ko'rsatdi va qora tanli yevropaliklar va qora tanli afrikalik populyatsiyalarda hech qanday yoki cheklangan samaradorlik o'sishini ta'minlamadi. Sog'lom populyatsiyada zardob kreatininining o'rtacha normal qiymatini o'z ichiga olgan Yevropa buyrak funksiyasi konsortsiumi (EKFC) tenglamasi CKD-EPI tenglamalarining cheklovlarini yengib chiqadi: u bolalar va kattalar parvarishi o'rtasidagi o'tish davrida eGFR ning uzluksizligini ta'minlaydi va

zardob kreatinin (Q) qiymatlarining maxsus miqyoslanishi qo'llanilgan deb faraz qilsak, turli populyatsiyalarda ancha yaxshi ishlaydi. Sistatin C ga asoslangan yangi EKFC tenglamasi (EKFC_{CC}) bir xil matematik tuzilishga ega, ya'ni u umumiy populyatsiyada jinsi va millatidan mustaqil bo'lgan o'rtacha sistatin C qiymatini o'z ichiga oladi. Shuning uchun EKFC_{CC} jinssiz va irqsiz tenglama bo'lib, sistatin C ga asoslangan CKD-EPI tenglamasidan yaxshiroq ishlaydi. GFR baholash sohasidagi yutuqlarga qaramay, hech bir tenglama mukammal aniq emas va ekzogen kuzatuvchi klirensi orqali GFR o'lchovi ma'lum populyatsiyalarda va/yoki ma'lum klinik vaziyatlarda hali ham talab qilinadi[7].

Surunkali buyrak kasalligi tashxisini laboratoriya baholashlari:

Muammoni hal qilish uchun tadqiqotchilar ikkala tenglamadan foydalanib eGFR haqida xabar bergan tadqiqotlarni aniqlash uchun uchta ma'lumotlar bazasida qidiruv o'tkazdilar va ularni Lotin Amerikasi mamlakatlaridagi kattalar orasida ekzogen filtratsiya markerlari yordamida o'lchangan GFR (mGFR) bilan taqqosladilar. P30, tarafkashlik (o'rtacha farq [MD] va 95% ishonch intervallari [95% CI] yordamida), sezgirlik va o'ziga xoslik bo'yicha meta-tahlillarni o'tkazdilar; va GRADE metodologiyasidan foydalanib dalillarning aniqligini baholadilar. [7]. Tadqiqotda quyidagi laborator uslublar qo'llaniladi: Kreatinin , KFT CKD-EPI formulasi yordamida hisoblab topiladi, sistatin C, siydikdagi albumin/ kreatinin nisbati (ACR), umumiy qon tahlili, umumiy peshob tahlili.

Ushbu tadqiqotning maqsadi statsionar sharoitda davolangan bemorlar orasida surunkali buyrak kasalligining (SBK) tashxislanish darajasini aniqlash, shuningdek asosiy laborator markerlar zardob kreatinini, glomerulyar filtratsiya tezligi (KFT), sistatin C va siydikdagi albumin/kreatinin nisbati (ACR) ko'rsatkichlarining diagnostik ahamiyatini baholashdan iborat. Tadqiqot SBKni erta aniqlashda zamonaviy laborator markerlarning rolini aniqlashga qaratilgan .

Tadqiqot usullari. Tadqiqot retrospektiv, kuzatuv xarakterida olib borildi. Tadqiqot obyekti sifatida statsionar sharoitda davolangan bemorlarning tibbiy

hujjatlari (kasallik tarixi, laborator tekshiruv natijalari) tahlil qilindi. Barcha bemorlarda quyidagi laborator va klinik ko'rsatkichlar baholandi: zardob kreatinini darajasi, CKD-EPI formulasi asosida hisoblangan glomerulyar filtrlatsiya tezligi, sistatin C, siydikdagi albumin/kreatinin nisbati (ACR), umumiy qon tahlili hamda umumiy siydik tahlili. KFTni baholashda zamonaviy CKD-EPI tenglamalari va Yevropa buyrak funksiyasi konsortsiumi (EKFC) yondashuvlari inobatga olindi [6,7]. Olingan ma'lumotlar SBKning klinik bosqichlariga mos holda guruhlariga ajratilib, laborator markerlarning diagnostik va prognostik ahamiyati tahlil qilindi. Ilmiy manbalar PubMed va boshqa xalqaro ma'lumotlar bazalaridan tanlab olindi [1–5].

Tadqiqot natijalari. Tahlil natijalariga ko'ra, statsionar sharoitda davolangan bemorlarning sezilarli qismida SBK kasalligi o'rta va kech bosqichlarda aniqlanganligi kuzatildi. Bemorlarning aksariyatida zardob kreatinini va mochevina ko'rsatkichlarining oshishi, glomerulyar filtrlatsiya tezligining pasayishi qayd etildi. Sistatin C darajasi SBKning dastlabki bosqichlarida ham sezilarli diagnostik ahamiyatga ega ekanligi aniqlandi va u kreatiniga nisbatan buyrak funksiyasidagi erta o'zgarishlarni yaxshiroq aks ettirdi [4,5]. Siydikdagi albumin/kreatinin nisbati (ACR) oshishi buyrak shikastlanishining muhim markerlaridan biri sifatida namoyon bo'ldi [3]. CKD-EPI formulasi yordamida hisoblangan KFT ko'rsatkichlari SBK bosqichlari bilan bevosita bog'liqligini ko'rsatdi, biroq semiz bemorlarda ayrim cheklovlar mavjudligi kuzatildi [6].

Xulosa. O'tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, surunkali buyrak kasalligi statsionar bemorlar orasida keng tarqalgan bo'lib, ko'pincha kech bosqichlarda tashxislanadi. Zardob kreatinini bilan bir qatorda sistatin C va siydikdagi albumin/kreatinin nisbati SBKni erta aniqlashda muhim laborator markerlar hisoblanadi [3–5]. SBKni erta tashxislash va kasallik progres-siyasini sekinlashtirish uchun zamonaviy laborator baholash usullarini keng qo'llash, xususan KFTni CKD-EPI va EKFC tenglamalari asosida aniqlash tavsiya etiladi [7]. Tadqiqot

natijalari klinik amaliyotda SBKni samarali boshqarish va asoratlarni xavfini kamaytirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Lv JC, Zhang LX. Prevalence and Disease Burden of Chronic Kidney Disease. *Adv Exp Med Biol.* 2019;1165:3-15. doi: 10.1007/978-981-13-8871-2_1. PMID: 31399958.
2. Herrington WG, Judge PK, Grams ME, Wanner C. Chronic kidney disease. *Lancet.* 2026 Jan 3;407(10523):90-104. doi: 10.1016/S0140-6736(25)01942-7. Epub 2025 Nov 25. PMID: 41314225.
3. Zhang WR, Parikh CR. Biomarkers of Acute and Chronic Kidney Disease. *Annu Rev Physiol.* 2019 Feb 10;81:309-333. doi: 10.1146/annurev-physiol-020518-114605. PMID: 30742783; PMCID: PMC7879424.
4. Bökenkamp A, Herget-Rosenthal S, Bökenkamp R. Cystatin C, kidney function and cardiovascular disease. *Pediatr Nephrol.* 2006 Sep;21(9):1223-30. doi: 10.1007/s00467-006-0192-5. Epub 2006 Jul 13. Erratum in: *Pediatr Nephrol.* 2007 Mar;22(3):475. PMID: 1683818.
5. Grubb AO. Cystatin C--properties and use as diagnostic marker. *Adv Clin Chem.* 2000;35:63-99. doi: 10.1016/s0065-2423(01)35015-1. PMID: 11040958; PMCID: PMC7130541
6. Domislovic M, Domislovic V, Fucek M, Jelakovic A, Gellineo L, Dika Z, Jelakovic B. Should the CKD EPI Equation Be Used for Estimation of the Glomerular Filtration Rate in Obese Subjects? *Kidney Blood Press Res.* 2022;47(10):597-604. doi: 10.1159/000526115. Epub 2022 Sep 28. PMID: 36170804.
7. Delanaye P, Cavalier E, Pottel H, Stehlé T. New and old GFR equations: a European perspective. *Clin Kidney J.* 2023 Mar 15;16(9):1375-1383. doi: 10.1093/ckj/sfad039. PMID: 37664574; PMCID: PMC10469124.